

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14380803>

AVTOMOBIL YO‘LLARINI XATLOVINI O‘TKAZISH VA YO‘LNING KADASTR ZONASINI ANIQLASH

Abdiraxmatov Nuriddin Abdiraxmatovich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti o‘qituvchisi

abdiraxmatovich1983@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada avtomobil yo‘llarini xatlovdan o‘tkazish jarayonida olib boriladigan geodezik ishlarning bugungi kundagi yutuq va kamciliklari haqida so‘z boradi.

Аннотация: В статье рассказывается о современных достижениях и недостатках геодезических работ, проводимых в процессе буксировки автомобильных дорог.

Abstract: The article describes the current achievements and shortcomings of geodetic works carried out in the process of towing highways.

Kalit so‘zlar: avtomobil yo‘llari. davlat kadastr. uzunlik. qoplama turi. kadastr ma‘lumotlari. geodezik asbob-uskunalar. 3D model.

Ключевые слова: автомагистрали. государственный кадастр. длина. тип покрытия. кадастровые данные. геодезическое оборудование. 3D модель.

Keywords: motorways. state cadastre. length. the type of coverage. cadastral data. geodetic equipment. A 3D model.

Avtomobil yo‘llarini davlat kadastr ob‘ektining xatlovini o‘tkazish va yo‘lning kadastr zonasini aniqlash yo‘llarning joylashuvi, xususiyatlari va foydalanishi to‘g‘risida aniq va to‘liq ma‘lumotlarni to‘plash va maqsadli boshqarish uchun muhim jarayonlardir.

Avtomobil yo‘llari davlat kadastr ob‘ektining xatlovini o‘tkazish:

Ishning maqsadi: Yo‘llarning aniq joylashuvi, uzunligi, kengligi, qoplama turi, yo‘l yo‘nalishi, yo‘l holati, yo‘l belgilari, trafik zichligi, yo‘lning qurilishi va foydalanishi tarixi kabi ma‘lumotlarni to‘plashdan iborat.

Bosqichlar:

Tayyorgarlik jarayoni: Yo‘llarning xaritasi, hujjatlari, mavjud kadastr ma‘lumotlari va boshqa kerakli materiallarni to‘plashdan iborat.

Dalada o'lchash: Zamonaviy geodezik asbob-uskunalar yordamida yo'lining aniq chegaralarini va nuqtalarini o'lchash, yo'lining holati va xususiyatlarini kuzatish ishlari olib boriladi.

Olingan ma'lumotlarni qayta ishlash: O'lchangan geodezik ma'lumotlarni GIS dasturiy ta'minoti yordamida qayta ishlash, yo'lining geometrik 3D modelini yaratish, harakatlanish qoidalarini aks ettiruvchi xaritalarni tuzish ishlari olib boriladi.

Hujjatlarni rasmiylashtirish: Kadastr rejasi, bayonnomasi va boshqa zarur hujjatlarni tuzish va rasmiylashtirib buyurtmachiga topshirish.

Yo'lining kadastr zonasini aniqlash:

Ishning maqsadi: Yo'l chetidagi hududlarning xususiyatlarini belgilash, yo'l xarakati xavfsizligini ta'minlash, yo'l qurilishini va texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish ishlari.

Aniqlash usullari:

Kadastr rejasi asosida ish olib borish: Yo'lining geometrik 3D modelini kadastr rejasi asosida aniqlash va uning xususiyatlarini aniqlash ishlari.

Qonunchilik hujjatlari asosida ish olib borish: Qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibga binoan yo'lining kadastr zonasini aniqlash.

Geodezik o'lchash ishlari orqali: Yo'lga qo'shni hududlar chegaralarini geodezik o'lchash va xaritasini tuzish.

Yo'lining kadastr zonasini aniqlashda jarayonida hisobga olinishi kerak bo'lgan omillarga quyidagilar kiradi:

Yo'ning turi: Avtomagistral, magistral, tuman yo'llari, piyoda yo'llari va shu kabi yo'llar.

Yo'ning harakatlanish zichligi: Yo'ning avtomobil harakatidan oladigan yuklanish darajasi.

Yo'ning va xarakat xavfsizligining atrof-muhitga ta'siri: Yo'l chetidagi hududlarning ekologik holati, aholi zichligi, tabiiy resurslar.

Qonunchilik hujjatlari talablari: Yo'lga qo'shni hududlardan foydalanishga oid qonun-qoidalar bilan ishlash.

Yo'ning kadastr zonasini aniqlashning qonuniy ahamiyati:

Xarakat xavfsizlikni ta'minlash: Yo'lga yondosh hududlarda qurilish ishlarini rejalashtirishda xarakat xavfsizlikni ta'minlash.

Yo'l qurilishini rejalashtirishni takomillashtirish: Yo'llarda xarakat xavfsizligini rivojlanishi va texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirishni takomillashtirish.

Yer uchastkalarini boshqarish tartibi: Yo'lga chegaradosh hududlarni boshqarish va foydalanishni nazorat qilish.

Yo'l qurilishi va kadastrini qilishda investitsiyalarni jalb qilish: Yo'llarni rivojlantirish loyihalari uchun investitsiyalarni jalb qilish.

Xulosa:

Yo'llarning kadastr zonasini aniqlash, yo'lning xarakat xavfsizligini ta'minlash, foydalanishni samarali boshqarish va rivojlantirishni rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 30 iyundagi "Ayrim davlat kadastrlarini yuritish tartibi to'g'risidagi nizomlarni tasdiqlash haqida"gi 152-son qarorining "Avtomobil yo'llari davlat kadastrini yuritish tartibi to'g'risida Nizomni tasdiqlash haqida"gi 1-ilovasi.
2. O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 28 avgustdagi "Davlat yer kadastrini to'g'risida" gi Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 7 yanvardagi "Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi 1-son qarori.
4. Bozorov M.M., Mirzayev J.O., Habibullayev M. Qurilish-montaj ishlarida geodezik sifat nazorati. Research And Education. 2022/11/1
5. Abdiraxmatov N.A., Mirzayev J.O. Geodezik o'lchashlardagi xatolarni bartaraf etishga tavsiyalar. Research And Education. 2023/11/30
6. Mirzayev J.O., Abdiraxmatov N.A. Geodezik tadqiqotlar uchun zarur jihozlar tanlash. Research And Education. 2023/11/30 191-194 betlar.
7. Mirzayev J.O., Azatova M.M. O'lchov aniqligini oshirish usullari. Research And Education. 2023/4/30 389-393 betlar.